

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 862731.

Clúster de agricultores

Pautas de comunicación

2022

© Universidad Checa de Ciencias de la Vida

© Instituto Luxemburgués de Ciencia y Tecnología

© The Game & Wildlife Conservation Trust / FWAG Sureste

© Instituto Luxemburgués de Ciencia y Tecnología

AYUDÁNDOTE A CONSEGUIR

**APOYO
COLABORACIÓN
¡IMPACTO!**

© IBED Universidad de Amsterdam / Colectivo Agrícola Flevolands

Contenido

01

Oportunidad 4

02

Estrategia 6

04

Redes sociales 8

03

Medios
tradicionales 7

05

Recursos adicionales 9

Oportunidad

Comunicar la actividad de su clúster de agricultores tiene muchos beneficios

Ventajas internas

Mantener actualizados a los miembros del clúster

- Motivar a los miembros del clúster
- Fomentar el intercambio de conocimientos

Ventajas externas

Encontrar redes y canales de comunicación existentes

- Búsqueda de apoyo adicional
- Generar impulso y colaboración a nivel regional
- Empresas del clúster publicitario

En este documento de Pautas de Comunicación queremos compartir con ustedes técnicas y ejemplos de mejores prácticas, respondiendo preguntas como:

¿Cómo puedo utilizar los recursos de comunicación de las iniciativas, incluido Framework?

- ¿Cómo debo utilizar las redes sociales?
- ¿Cómo puedo obtener el máximo de beneficios con el menor compromiso de tiempo?
- ¿Cuales son las audiencias?
- ¿Donde puedo contactarlos?
- ¡Y muchos más!

¿Cómo?

¿Por qué?

Alastair Simmons,
Dir. Taskscape Associates Socio
de participación e intercambio
de conocimientos en
comunicaciones de Framework

¡La comunicación se trata de contar historias y compartir la actividad positiva que ya estás haciendo!

¡Los clústeres de agricultores exitosos se acercan a comunidades y redes que pueden apoyar sus objetivos!

Dr. Niamh McHugh
WP2 del marco Jefe principal
de ecología de tierras
agrícolas The Game & Wildlife
Conservation Trust

Compartiendo conocimiento

Los grupos de agricultores del Proyecto Marco se crearon a partir de una red existente en el Reino Unido alojada por The Game and Wildlife Trust.

Mirar esta red nos muestra formas en las que los clústeres de Framework pueden comunicarse de manera efectiva...

Tres pilares de la comunicación:

Involucrar a las organizaciones

- Involucrar a tantas organizaciones e iniciativas útiles como sea posible en torno a cada clúster y la red de clústeres.
- **Intenta crear una mezcla diversa**

Involucrar a las comunidades

- Participar en actividades de divulgación
- y colaboración con las comunidades
- La red del Reino Unido tiene
- Consideró que los eventos comunitarios eran útiles

Involucre a los medios de comunicación

- Tenga en cuenta los canales de medios relevantes y comuníquese directamente.
- Utilice sus comunidades de comunicación para construir vínculos
 - Los clústeres del Reino Unido han aparecido en medios locales, nacionales e internacionales: impresos, web y televisión.

Desarrolle la participación comunitaria de manera constante y cuidadosa, pero las personas que lo visitan pueden valer su peso en oro!

Comunidades de comunicación

Las comunidades apoyan y difunden el mensaje...
Las personas aportan sus redes sociales y contactos útiles
Compartiendo el interés por lo local entornos y problemas...

Pueden convertirse en defensores del clúster y de las empresas dentro de él, construyendo conexiones que incluyan vínculos locales con organizaciones, iniciativas y los medios de comunicación.

Jess Brooks
Asesor de grupo y agricultor
The Game & Wildlife
Conservation Trust

Estrategia

Colaboración

Una gran variedad de personas desea apoyar y trabajar con los grupos de agricultores. En la próxima década, todos nos preocuparemos aún más por la productividad sostenible, la lucha contra la pérdida de biodiversidad y la solución del calentamiento global a través de la agricultura.

Así que ten cuidado con:

Organizaciones + iniciativas que buscan beneficiar a la sociedad (voluntariado, compromiso con la sostenibilidad, etc.).

- **Medios de comunicación:** Convocatorias de contenidos y cobertura temática sobre cuestiones relacionadas con el cluster.
- **Gobierno:** responsables políticos que lanzan iniciativas y desean reconocer los avances.

Los colaboradores suelen contar con personal y canales de comunicación dedicados, ¡Aproveche las oportunidades de comunicación!

Objetivo

Siempre que se comunique sobre su clúster, piense en su propósito.

¿Es para compartir información, noticias o positividad con miembros y seguidores?

- ¿Se trata de elevar el perfil del cluster para encontrar nuevo apoyo?
- ¿Es para mostrar lo que está pasando en tu paisaje?

¡Vincula tus comunicaciones con el canal y público objetivo adecuados y estarás encaminado al éxito!

Canales + Audiencias

Tienes un mensaje, una actividad o un evento que compartir, así que ¿dónde compartirlo? Piensa en qué canales elegir y a qué audiencias te diriges.

En general, utilice los canales de medios tradicionales para llegar a audiencias específicas y los canales de redes sociales para llegar a diversos actores y audiencias.

Continúe leyendo para ver:

Ejemplos de uso de medios tradicionales y sociales de la red Farmer Cluster del Reino Unido

- Cómo mapear las audiencias para su clúster de agricultores

Medios tradicionales

Hay varias formas de crear impacto utilizando los medios tradicionales:

Diríjase a determinados grupos de interés a través del canal de comunicación elegido.

- por ejemplo, canales temáticos como noticias o programas/publicaciones sobre agricultura o medio ambiente.
- ¡Genere conciencia con las audiencias existentes predispuestas a recibir y apoyar los esfuerzos de sus clústeres!
- Cultivar el perfil de la marca al asociarse con marcas existentes de alta calidad (periódicos, revistas y emisoras establecidos, etc.)

EJEMPLOS	AUDIENCIA
Periódicos + Revistas	Grupos de interés específicos, por ejemplo, agricultores y ecologistas.
Televisión terrestre + online	Audiencias locales o nacionales específicas, por ejemplo noticias locales. Programación de temas
Radio local + nacional	Audiencias locales o nacionales específicas, por ejemplo noticias locales. Programación de temas

Ejemplos

Periódico / Revista - local y nacional

Radio y televisión nacional

En 2020, los grupos de agricultores de GWCT aparecieron en el programa Today de BBC Radio 4. En 2021, invitaron a BBC Countryfile a visitar un grupo en la frontera entre Hampshire y Dorset para ver en acción el trabajo de agricultura de conservación dirigido por agricultores. En 2022, los grupos de Kent aparecieron en la revista Kent Wildlife's Magazine, Wild Kent...

FARMER CLUSTERS

CREATING A WILDER KENT

Farmer Clusters: Join our expanding farming team

MEET THE TEAM

Marc Crouch
Senior Farmer Cluster Officer (Darent Valley)
Marc is leading our farmer team in the Darent Valley and supporting the development of new clusters across the Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty (AONB).

Suzanna Janes
Defra T&T Administrator
Suzanna comes from a farming family near Faversham and is supporting the delivery of the Defra Test & Trial. She joined the Trust after a successful career in horticulture and fresh produce supply chain compliance.

Alexa Murray Mutjaba
Marden & Tenterden Farmer Cluster Officer
Alexa is running the Defra Test & Trial to understand blended finance for nature-based solutions. She is supporting farmers in both Marden and Tenterden to get involved.

Lou Carpenter, Marden Farmer

Due to the impacts of the climate and nature crises, food security is an increasingly urgent issue. Therefore, our work with farmers is vital.

Formed of local farmers and land managers, our Farmer Clusters work together to share skills, experience and information about more sustainable approaches to farming and land stewardship. For example, some farmers have hosted farm walks to explain to the rest of the cluster what they are doing on their farm for wildlife.

By being in these clusters, farmers are keeping pace with a rapidly changing sector, engaging with their local communities and showcasing wildlife-friendly farming to the public.

"By working with Kent Wildlife Trust and our Farmer Cluster neighbours, with support from keen local naturalists who enjoy access to our wild areas, we're making gains for nature as well as helping to feed the nation."
Lou Carpenter, Marden Farmer

We must support farmers to produce quality food and support the restoration of wildlife habitats across the country - this will ensure our food systems are resilient and sustainable.

Evidence from studies at BSR's Home

Being part of a cluster also creates a one-stop-shop for organisations that

BBC Sign in Home News Sport Weather

one Countryfile

Home Episodes Clips Galleries @BBCCountryfile Info

Sorry, this episode is not currently available

Cranborne Chase

Matt Baker and Ellie Harrison uncover the wonders past and present of Cranborne Chase.

Matt unravels a puzzling piece of the area's past as he explores a 900-year-old mediaeval 'miz maze' hidden in the woods, before crossing the Chase to help tend to Britain's biggest modern day maze on the Longleat Estate. Ellie joins the UK's only 'supercluster' of farmers working together to encourage wildlife on their land. She also heads

55 m

Redes sociales

Hay varias formas de crear impacto utilizando las redes sociales:

Llegar a una amplia audiencia de especialistas y entusiastas.

- Obtenga el mayor impacto de las comunicaciones con el menor compromiso de tiempo publicando publicaciones rápidas sobre la actividad.
- Incluya medios como fotos y videos para aumentar la participación.
- Humanizar para impulsar la participación: presentar a las personas y a los participantes

EJEMPLOS	AUDIENCIA
Clúster Sociales	Llegar a los participantes del clúster, a los lugareños y a los entusiastas.
Colaborador Sociales	Llegar a los participantes de los colaboradores y sus redes
Encuentros sociales para entusiastas locales, nacionales e internacionales	Llegar a personas interesadas en temas del clúster e iniciativas relacionadas.

@MDSuperCluster
@FarmerCluster

Buenos ejemplos:

Observe cómo el Cluster está tuiteando sobre la colaboración: esto se publicó en las redes sociales de varios colaboradores.

Observa cómo está el Cluster enlazando a un premio recibido de otro iniciativa, apoyo polinizadores

Observa cómo en este tweet, incluyendo un breve video de un teléfono inteligente que muestra el cambio de paisaje, aumentó los "Me gusta" y los retuits.

Observe cómo el Cluster tiene una buena relación de seguidores.

compartiendo lo que ha funcionado...

Clúster de agricultores

Temas de comunicación

Apreniendo de lo anterior...

Cómo mapear...

Clúster de agricultores Actores y público

Paso 1

Enumere los intereses y áreas de enfoque de su clúster...

Por ejemplo, el Clúster de Aguilar de la Frontera en España podría incluir el uso de la biodiversidad para:

- prevenir la desertificación (erosión, pérdida de agua, mala salud del suelo)
- Mantener el rendimiento de la aceituna a lo largo del tiempo
- Apoyar a los polinizadores, las aves y las especies cinegéticas.

Paso 2

Decide un color para el ámbito local, regional y nacional. Esto te ayudará a codificar por colores los actores y audiencias que escribas en tu mapa.

Paso 3

¡Estás listo para mapear!

En la página siguiente, escribe en el diagrama de Venn las personas, grupos y organizaciones que se te ocurran que compartan los intereses y áreas de enfoque de tu clúster.

Codifíquelos por colores según local, regional y nacional.

Llevándolo más lejos...

Actividad extra

Si te gusta:

1. agrega un color para internacional
2. Escribe alrededor de los bordes de tu diagrama de Venn los factores que interesan, motivan o afectan a las personas, organizaciones e iniciativas que has enumerado...

Por ejemplo, consideraciones y oportunidades comerciales, problemas locales, factores de política y cumplimiento normativo*

3. Dibuje un diagrama más grande en una pizarra para este ejercicio.

2. Ejemplos

Los consumidores de muchos negocios agroalimentarios tienen expectativas cada vez mayores sobre si los productos cumplen con los objetivos de sostenibilidad ambiental y de conservación (consulte un artículo que analiza este tema aquí).

Muchos países y organizaciones están introduciendo nuevos esquemas de incentivos ambientales y marcos regulatorios que cambian el enfoque hacia la producción sustentable (véanse los ejemplos de la UE y el Reino Unido).

Cartografía ¡Actores y público!

¿Necesitas inspiración?

Echa un vistazo a estos mapas de Los seguidores de Twitter del Supercúmulo Martin Down y del Framework...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27.91%
Gender	Male	62.38%
Country	United Kingdom	89.98%
Interests	Science	67.73%

ringer, naturalist

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27.21%
Gender	Male	61.31%
Countries	United Kingdom	88.89%
Interests	Birds	76.6%

nfu, farming

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	32.73%
Gender	Male	61.23%
Countries	United Kingdom	95.38%
Interests	Science	67.76%

game, shooting

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	45-54	27.08%
Gender	Male	68.18%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	63.04%

Cuentas de Twitter

El supercúmulo Martin Down
 @MDSuperCluster
 El Proyecto Marco
 @H2020_FRAMEwork

Es lo mismo + para otros canales descone ctado...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	26.10%
Gender	Male	61.21%
Country	United Kingdom	31.84%
Interests	Science	74.31%

farmer, farm

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27%
Gender	Male	70.34%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	70.89%

postdoc, services

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	39.6%
Gender	Male	55.56%
Countries	Germany	18%
Interests	Science	82%

eu_h, project

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	54.42%
Gender	Male	65.22%
Countries	Germany	23.08%
Interests	Science	86.36%

Recursos

Para comunicarse

Herramientas

- Considere utilizar una plataforma de programación de publicaciones sociales para permitir la colaboración y la planificación.
- Considere utilizar un diseño en línea accesible
- Plataforma para diseñar publicaciones
- Muchos de estos servicios tienen planes gratuitos y
- Ofrecer descuentos para uso sin fines de lucro.

Técnicas

- Encuentre material útil sobre cómo crear y servir a comunidades con las redes sociales aquí
- La red británica de GWCT se puede explorar aquí
- Los clústeres de Kent Wildlife Trust se pueden explorar aquí
- El proyecto Partridge de la UE también involucró a los clústeres de agricultores, explore más aquí – **¡Investiga cómo se comunican los grupos individuales!**

Contexto

55%

El tráfico de Internet en 2021 se realizó en dispositivos móviles

75%

Aumento de las búsquedas de agricultura respetuosa con el medio ambiente desde 2004

85%

Los agricultores utilizan las redes sociales con regularidad

<https://explodingtopics.com/blog/mobile-internet-traffic>
<https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=nature%20friendly%20farming>
<https://www.hillsgreen.co.uk/blog/how-many-farmers-use-social-media/>

Del Proyecto

El sitio web heredado del proyecto se lanzará en agosto de 2022 y el centro de información en enero de 2023: explore las áreas del grupo de agricultores y los recursos útiles

Hable sobre grupos de interés, organizaciones e iniciativas de colaboración con su facilitador de clúster: ¿traen canales de comunicación en los que usted pueda participar?

Utilice Taskscape como socio de comunicaciones e intercambio de conocimientos en Framework. ¿Desea una cobertura fotográfica o de video profesional de alguna actividad del clúster? Hable con su FCF de Framework o comuníquese directamente. Podemos colaborar con organizaciones asociadas del proyecto, contratar a asociados de medios en su país o desplegarlos, caso por caso.

¿Quieres asesoramiento o análisis de tu actividad en las redes sociales? Taskscape puede ayudarte a mapear tu audiencia

Cuéntanos qué estás haciendo para que nuestro contenido aparezca o se vuelva a publicar en las redes sociales del proyecto.

i

¿Sabías?

Ahora que los 11 clústeres de Framework están en marcha y estamos en la siguiente etapa del plan de comunicaciones del proyecto, el Paquete de trabajo 1 está proporcionando Las formas de actividad automáticas son todas tres meses para facilitadores de cluster.

¡Al recibir información de los formularios de actividad, el proyecto puede ayudar a respaldar las comunicaciones del clúster!

FRAMEWORK

Chat web del WP1

Aproches

Para comunicarse

Tono

- Revise su mapa de actores y audiencias: ¿qué tipo de tono de comunicación los atraerá más?
- ¡Tal vez sean publicaciones de actividades profesionales, positivas, crudas y preparadas desde el campo, o humorísticas!
- Examine a las personas que se comunican con éxito en sus áreas de interés y los tonos que les funcionan.
- No tengas miedo de probar y aprender...

Prueba y aprende

- Un enfoque de comunicación basado en probar y aprender es importante porque le permite servir mejor a su público y maximizar el impacto del tiempo y los recursos que tiene disponibles.
- Tenga en cuenta qué contenido funciona bien con las audiencias a las que intenta llegar; esto hará que la comunicación sea más fácil y tenga mayor impacto con el tiempo.

Valores

Base popular

- Los clusters son acerca de ti
- - ¡Tus circunstancias!

Bienvenida

- Los clústeres tienen que ver con el progreso, no con...
- ciertos movimientos o métodos de agricultura

De mente abierta

- Los clústeres tienen como objetivo el aprendizaje: beneficiarse de nuevas ideas y oportunidades.

Cómo afrontar los retos de la comunicación...

Esté preparado para que la gente traiga suposiciones y agendas.

Cuando se habla de adoptar métodos agrícolas más sostenibles o de valorar la biodiversidad de las tierras agrícolas, es difícil no verse arrastrado a debates apasionados sobre el uso de la tierra y la agricultura basada en la tierra. Los detalles dependerán de sus circunstancias.

Considere tener respuestas y recursos en stock listos para compartir

Debido a que los clústeres de agricultores suelen tener empresas e iniciativas involucradas desde diferentes enfoques (diferentes tipos de agricultura o prioridades), esto a veces puede resultar confuso para las personas con las que se está comunicando. Es posible que esperen que usted encaje perfectamente en una categoría denominada "convencional", "orgánico", "regenerativo" o "conservador". Este es particularmente el caso en las redes sociales, donde a la gente le gusta operar en tribus; por eso, tener material sobre los objetivos y actividades de sus clústeres listo para compartir puede ser útil.

Considere este ejemplo

Un experto en biodiversidad de tierras agrícolas asociado a uno de los grupos del Reino Unido participó en Twitter en una discusión que pasó de lo combativo a lo más discursivo...

Buena suerte ¡Construcción de clúster!

Expresiones de gratitud

Nos gustaría reconocer el trabajo continuo de los facilitadores y miembros del Clúster de Agricultores en FRAMEwork.
Disponer de puntos de acceso y recursos de comunicación.
¿O alguna actividad que te gustaría compartir? Ponte en contacto con nosotros...

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 862731.

Valorar la biodiversidad de las tierras agrícolas

Preparado por Taskscape Associates Ltd

Las fotografías son propiedad del Proyecto Marco y socio colaborador designado

Gracias a GWCT y a los clústeres de agricultores del Reino Unido

<https://www.framework-biodiversity.eu>
info@taskscape.org.uk